

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИЯСИ ВА ИЖТИМОЙ МОСЛАШУВИ

Насиров Иззатилла Суннат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Жазони ижро этиш фаолияти
кафедраси ўқитувчиси, капитан

Абдуғафуров Жавоҳир Жаҳонгирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
2-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084893>

Аннотация: Сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳар бир соҳада психология алоҳида ўрин эгалламоқда, шу қаторда жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган маҳкумларнинг психологияси ва муассасага мослашувини ҳам таъкидлаш лозим. Жиноят-ижроия қонунчилигида маҳкумларнинг психологияси бўйича нормаларни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: Психология, мослашув, адаптация, пенитенциар, ижтимоий-психология, технология, маҳкумлар.

Бугунги кунга келиб жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг мослашуви, шарт-шароитларга кўникишлари биров қийин бўлмоқда. Маҳкумларнинг психологиясига кучли таъсир кўрсатмоқда. Маҳкум мақоми бу унинг суд томонидан тайинланган жазо муддати тугагунга қадар бўлган статуси ҳисобланади. Нима бўлган тақдирда ҳам у инсон унинг психологияси ва муассасага жойлашуви психологлар томонидан чуқур ўрганилиши ва назорат остида бўлиши лозим.

Жазони ижро этиш муассасасига жазони ўташ учун келтирилган ҳар бир маҳкум ўн беш суткагача кўникма бўлимида сақланиши норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгилаб қўйилган [1]. Ушбу вақт мобайнида жазони ижро этиш муассасасининг ходимлари маҳкумларга жазони ўташ тартиби

ва шароитлари тўғрисида, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда ўрнатилган тартиб-интизомга амал қилинмаган ва мажбуриятларни бажармаган тақдирда таъсир чоралари қўлланиши ҳақида батафсил тушунтириш ишларини олиб бориши ва психологик портретини тузиши ҳамда турларга ажратган ҳолда туркумларга бўлиши лозим [2].

Криминолог олим К.Э. Игошевнинг фикрича, айнан жиноятчи шахсни типларга ажратиш орқали шахснинг ўзига хос модели яратилишини ва мазкур моделга мос келишини аниқлаш унинг муайян шахс типига мансублигидан далолат бериши кераклигини таъкидлаган [3].

Хорижлик олимлар В.Д. Пахомов ва И.В. Корзунларнинг тадқиқот ишларида, сўнгги вақтлардаги девиант [4] хулқ-атворга туртки берувчи маълум сабабларни тавсифлашга кўпроқ эътибор беришган [5]. Профессор Қ.Р. Абдурасулова маҳкума аёллар типологияси бошқа белгилар ва мезонларга кўра, жиноят-ҳуқуқий аҳамиятга эга ижтимоий-психология ва жиноий фаолиятда иштирокчилик белгиларига, жиноий тажовуз объектига кўра тузилган бўлиши мумкин дея таъкидлаган [6].

Маҳкумларни психологияси дастлаб, маҳкум жазони ижро этиш муассасадаги ҳаёт тарзига таёрлаш билан бошланади. Маҳкумлар психологиясининг объектларига қуйидагиларни киритишимиз мумкин: маҳкумни турли шароитларда жазони ўташи, ижтимоилашуви жараёнида озига хос хусусиятларни намоён бўлиши, маҳкумларнинг ижтимоий психологик тавсифи, жазони ижро этиш фаоляти ходимлари томонидан маҳкумларнинг тузалиши ва ижтимоийлашувини ташкил этиш фаоляти, маҳкумларни тузалиши, ижтимоийлашувида асосий воситаларни психологик жиҳатдан асослантириш, жиноят-ижроия қонунчилигида маҳкумларни психологиясини органиш борасидаги нормаларни такомиллаштиришни мисол қилиб олишимиз мумкин [7].

Маҳкумларни жазони ижро этиш муассасасига мослашувида у маҳкум статусини олгунга қадар бўлган муҳитдан эндиликда янги муҳитга мослашуви, маҳкумга қўйиладиган чекловлар ва мажбуриятлар тушунилади. Мазкур адаптация жараёнини чуқур ўрганилишининг сабаби шундаки, унинг натижаси ижобий ёки салбий ҳам бўлиши мумкин.

Ижтимоий-психологик мослашув муассасада жазони ўтаётган бошқа маҳкумларга, жазони ижро этиш муассасаси кун тартиби ва режим талабларига, ўтказиладиган тарбиявий тадбирларга нисбатан ижобий муносабатда бўлиши маҳкумнинг ахлоқан тузалиш йўлига ўтганлиги билан белгиланади.

Ҳозирги кунда амалётда шуни кўриш мумкинки, маҳкумлар салбий психик ҳолатларни постпенитенциар даврнинг дастлабки босқичида бошдан кечиришмоқда. Биринчи марта озодликдан маҳрум қилинганлар тергов ҳибсхонаси ва жазони ижро этиш муассасасига келганида депрессия, фрустрация, сиқилиш ҳолатлари кузатилади.

Маҳкумларни ижтимоий-психологик қайта ижтимоийлаштириш мазмунини такомиллаштириш: а) эркак маҳкумнинг шахс сифатида ривожланиши шарт-шароитлари ва омилларини, жазони ижро этиш муассасасига ижобий ёки салбий мослашувининг ижтимоий-психологик

хусусиятларини, қайта ижтимоийлаштириш имкониятлари; б) индивидуал-гуруҳ ижтимоий-психологик ишининг мазмунига маҳкумларнинг жинси ва ёши хусусиятлари ва эҳтиёжларига, шахсий ривожланишнинг эришилган даражасига мос келадиган, шахснинг ривожланишини рағбатлантирадиган маълумотлар, ғоялар ва махсус техникаларни киритиш; в) маҳкумлар билан ишлаш, уларнинг ижтимоий-психологик ёрдамга бўлган эҳтиёжларини ўрганиш ва қондириш технологияларини такомиллаштириш каби таклифлар берилган [8].

Бироқ кўп йиллар давомида жазони ижро этиш муассасаларида психолог тарбиячилар бўлмаган. Туркум тарбиячилари психолог мутахассислигига эга бўлмасада, маҳкумлар билан тарбиявий ва психологик ишларни олиб боришган.

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2023 йил 30 май кундаги “Ички ишлар вазирлигининг жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларга тарбиявий ва ижтимоий психологик ишларни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги 284-сонли буйруғига асосан, тарбиячи ходимлар ижтимоий ходимга ўзгартирилиб уларнинг фаолиятида ҳам ижтимоий психологик жиҳатлари кўпайтирилди.

Бундан кўзланган мақсад тарбиячилар маҳкумларнинг жазони ижро этиш муассасасига мослашув жараёнларида ёрдам бериш самарадорлигини оширишдан иборатдир.

Тарбиячининг педагогик-психологик тайёргарлиги унинг касбий маҳоратини ошириб боради. Шунинг учун жазони ижро этиш муассасаси ходимларининг касбий тайёргарлик тизимида психологик тайёргарликни мақсадга йўналтирилган ҳолда ошириб боришнинг усул, услуб ва шакллари киритиш лозим [9].

Ушбу масаларга жиддий ёндашган ҳолда Ўзбекистон Республикаси ИИВ хузуридаги Жазони ижро этиш департаменти биринчи минтақавий мувофиқлаштириш маркази тасарруфидаги жазони ижро этиш муассасаларининг тартибот ва тарбиявий ишлар бўлимларида хизмат қилаётган жами 130 нафар яқин ходимлари жорий йилнинг 21-23 февраль кунлари ИИВ Академияси Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси ва Хизмат психологияси ва касбий маданияти кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан семинар-тренинглар ўтказилди.

Маҳкумларнинг психологияси ва мослашувини яхшилаш учун бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз. Хусусан қуйидагиларни таклиф қиламиз:

1. Психологик муаммоларни олдини олиш ва тузатиш.

Маҳкумларни мунтазам равишда психологик мониторингини олиб бориш, юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни аниқлаш ва уларнинг ривожланишига йўл қўймаслик керак. Консултациялар, индивидуал ва гуруҳ машғулотларини ўтказиш стресс, тажовуз ва бошқа салбий ҳис-туйғуларни камайтиришга ёрдам бериш;

2. Ижтимоий мослашиш қобилиятларини ривожлантириш.

Маҳкумларга озодликка чиққандан кейин жамиятга муваффақиятли қўшилиш учун зарур бўлган кўникмаларни ўрганишга ёрдам бериш;

3. Ўз-ўзини ривожлантириш ва таълим олиш учун шароит яратиш. Маҳкумларга янги касбий кўникмаларни ўргатиш, колониядаги мактабда таълим олиш, маданий-маърифий тадбирларни ўтказиш орқали маҳкумлар ўзини ўзи ва бошқаларни қадрлашга ёрдам беришни ўргатиш лозим.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, маҳкумларнинг психологияси ва мослашувини яхшилаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш нафақат жазони ўташ вақтида уларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, балки озодликка чиққандан кейин жамиятга муваффақиятли қайтиш имкониятларини ҳам оширишга хизмат қилмоқда. Ушбу муаммога тизимли ёндашиш рецидив жиноятларни камайтиришга ва маҳкумларнинг ижтимоий реабилитациясини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруқ <https://lex.uz/docs/2216121//> (маълумотлар манбасига мурожаат этилган вақти: 04.03.2023й.).
2. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 219-224.
3. Игошев К.Э. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький. 1974.-С.55.
4. Девиант – ижтимоий меъёрлардан четга чиқишлик, меъёрларни бузиш, риоя қилмаслик жиноятга қўл уриш ҳолатлари. // <https://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13465-2021-06-29-11-30-51> // (маълумотлар манбасига мурожаат этилган вақти: 27.04.2023й.).

5. Пахомов В.Д., Корзун И.В. Особенности профилактики женской преступности органами внутренних дел // Современная преступность: новые исследования. - М., 1993. - С. 108-109.
6. Abdurasulova Q. R. "Ayollar jinoyatchiligi va ularning oldini olish muammolari". O'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir: yu.f.d.,prof. M.H.Rustamboev. - T.: TDYI nashriyoti, 2009. -31 bet.
7. Таджибаева Д.А. Озодликдан махрум этилган маҳкумлар билан тарбиявий и шва ижтимоий-фойдали меғнатни ташкил этиш: ўқув қўлланма / А.А.Шодиев умумий таҳрири остида. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. - 55-б.
8. Qaxramon Q., Akmal o'g'li I. J. Mahkumlarni qayta ijtimoiylashtirish: bosqichlari va usullari //Interdiscipline innovation and scientific research conference. - 2023. - Т. 2. - №. 14. - С. 210-216.
9. Тураханова Д. А. Маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашда тарбиячи ходимларнинг касбий педагогик-психологик тайёргарлиги масалалари //использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании математики для организации профессионально-направленного обучения. - 2018. - С. 11.
10. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва моҳияти //Наука и технология в современном мире. - 2022. - Т. 1. - №. 7. - С. 361-370.
11. Насиров И., Мухиддинов М. Шахснинг ҳаётига қарши қаратилган жиноятларнинг ҳозирги кундаги ҳолати //Академические исследования в современной науке. - 2023. - Т. 2. - №. 16. - С. 109-116.
12. ўғли Насиров, Иззатилла Суннат. "Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш масалалари." Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali (2022): 212-215.
13. ўғли Насиров, Иззатилла Суннат. "Рецидив жиноятчиликнинг криминологик тавсифи." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 364-380.
14. Насиров И., Ибрагимов Қ. Озодликни чеклаш жазосини ижро этишнинг ўзига хос хусусиятлари //Development of pedagogical technologies in modern sciences. - 2024. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-60.

